

INGLIZ TILINI O'QITISHDA 5-SINF O'QUVCHILARIDA O'QISH KO'NIKMASINI SHAKLLANTIRISHDAGI PEDAGOGIK MUAMMOLAR

Madina Tashpulatova

Doktorant, Navoiy Davlat Universiteti, Navoiy, O'zbekiston

e-mail: tashpulatovamadina35@gmail.com

tel: +998934347868

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17522625>

Annotatsiya: Mazkur tezisda ingliz tilini o'qitish jarayonida 5-sinf o'quvchilarida o'qish ko'nikmasini shakllantirishda uchraydigan pedagogik muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari tahlil qilinadi. O'qish ko'nikmasi o'quvchining nafaqat so'z boyligini kengaytiradi, balki mantiqiy fikrlash, tahlil qilish, madaniy tushunchalarni qabul qilish va ularni solishtirish malakasini rivojlantiradi. Shu bois o'qish darslarini samarali tashkil etish o'qituvchidan to'g'ri metodik yondashuv, o'quvchining yosh va psixologik xususiyatlarini inobatga olishni talab etadi.

Asosiy qism.

5-sinf o'quvchilari uchun o'qish darslari nafaqat til o'rganishning asosiy komponenti, balki tilni tabiiy ravishda o'zlashtirishga yordam beruvchi muhim jarayondir. Ammo amaliyotda quyidagi **pedagogik muammolar** ko'p uchraydi:

1. **Motivatsiya yetishmasligi** — o'quvchilarning ingliz tilidagi matnlarni o'qishga qiziqishi past bo'ladi, chunki matn mazmuni ularning yoshiga yoki qiziqishlariga mos emas.
2. **Leksik bazaning zaifligi** — so'z boyligi kamligi sababli o'quvchilar matnni to'liq tushuna olmaydilar, bu esa o'qishga nisbatan salbiy munosabatni keltirib chiqaradi.
3. **O'qish strategiyalarining o'rgatilmashligi** — ko'plab darslarda o'quvchilarga skimming, scanning, prediction kabi strategiyalar tizimli o'rgatilmaydi.
4. **Madaniy kontekstni tushunmaslik** — ingliz tilidagi matnlarda berilgan madaniy elementlar o'quvchilar uchun begona bo'lib, mazmunni to'g'ri anglashga to'sqinlik qiladi.
5. **Baholash mezonlarining noaniqligi** — o'qish natijalari ko'pincha umumiy tarzda baholanadi, bu esa o'quvchining individual yutuq va kamchiliklarini aniqlashni qiyinlashtiradi. Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun quyidagi **pedagogik yechimlar** tavsiya etiladi:

- CLIL (Content and Language Integrated Learning) yondashuvi asosida o'qish mashg'ulotlarini boshqa fanlar bilan bog'lash;
- o'quvchilarning yosh xususiyatlariga mos, qisqa va vizual elementlarga boy matnlardan foydalanish;
- o'qishdan oldin (pre-reading), o'qish jarayonida (while-reading) va o'qishdan so'ng (post-reading) bosqichlarini aniq tashkil etish;
- madaniy komponentni o'qish darslariga integratsiyalash (milliy va xorijiy madaniyatlarni solishtirish);
- o'quvchilarning mustaqil o'qishga bo'lgan qiziqishini rag'batlantiruvchi interaktiv topshiriqlardan foydalanish.

Xulosa.

O'qish ko'nikmasini rivojlantirishdagi pedagogik muammolarni bartaraf etish uchun o'qituvchining metodik tayyorgarligi, darsning madaniy va kommunikativ yo'nalishga ega bo'lishi muhimdir. O'quvchilar o'qish jarayonida nafaqat tilni, balki til orqali madaniyatni

o'rganishlari zarur. Shunday yondashuvgina 5-sinf o'quvchilarining o'qish ko'nikmalarini samarali shakllantirishga xizmat qiladi.

